

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE RIOS NO BRASIL

Autor principal

FERNANDO JEFERSON DE MACÊDO NASCIMENTO

fernando.jeferson@ufrpe.br

Título

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE RIOS NO BRASIL

Resumo

Introdução: A gestão sustentável dos recursos hídricos é essencial para a preservação dos ecossistemas aquáticos e o fornecimento seguro de água à população. Este estudo se propõe a abordar o desafio complexo do monitoramento da qualidade da água em rios brasileiros, levando em consideração a diversidade geográfica e as múltiplas pressões ambientais. Com rios desempenhando um papel crucial no equilíbrio ecológico e no abastecimento de água, a compreensão detalhada da qualidade da água é vital para garantir a sustentabilidade desses recursos. **Objetivos:** O objetivo central desta pesquisa é realizar uma avaliação abrangente da qualidade da água em rios de diferentes regiões do Brasil. Além de identificar padrões de contaminação, o estudo visa propor estratégias de gestão ambiental adaptadas às peculiaridades de cada contexto, promovendo a conservação dos recursos hídricos e a mitigação de impactos negativos. **Metodologia:** A metodologia abrangeu a implementação de um extenso programa de amostragem, envolvendo rios representativos de diversas bacias hidrográficas brasileiras. As análises, incluindo parâmetros físico-químicos e biológicos, foram realizadas em diferentes períodos, permitindo uma compreensão abrangente da qualidade da água e dos fatores que influenciam suas variações. **Resultados:** Os resultados obtidos evidenciaram variações significativas na qualidade da água entre diferentes regiões, proporcionando insights valiosos sobre as fontes e os padrões de contaminação. Identificaram-se áreas críticas, subsidiando a elaboração de estratégias específicas para cada contexto. A análise temporal destacou variações sazonais e seus impactos na qualidade da água. **Conclusão:** O monitoramento contínuo da qualidade da água em rios no Brasil é crucial para a gestão sustentável dos recursos hídricos. Este estudo não apenas contribui para a compreensão das ameaças enfrentadas por rios brasileiros, mas também fornece subsídios para o desenvolvimento de estratégias adaptativas. A abordagem regionalizada e a consideração de fatores sazonais enriquecem a compreensão da complexidade ambiental, fundamentando a tomada de decisões informadas para a preservação dos rios brasileiros.

Palavras-chave

RIOS
QUALIDADE DE ÁGUA
SUSTENTABILIDADE
FATORES HÍDRICOS